

**ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA MINIMIZAR AS DIFICULDADES DE LEITURA NO
PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA CRIANÇA COM DISLEXIA: UM ESTUDO DE CASO
NO COMPLEXO ESCOLAR BG: 1009**

**PEDAGOGICAL STRATEGIES TO MINIMIZE READING DIFFICULTIES IN THE
LEARNING PROCESS OF CHILDREN WITH DYSLEXIA: A CASE STUDY IN THE BG: 1009
SCHOOL COMPLEX**

**STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES POUR MINIMISER LES DIFFICULTÉS DE LECTURE
DANS LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE DES ENFANTS DYSLEXIQUES: UNE ÉTUDE
DE CAS DANS LE COMPLEXE SCOLAIRE BG: 1009**

**ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA MINIMIZAR LAS DIFICULTADES LECTORAS EN
EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE NIÑOS CON DISLEXIA: UN ESTUDIO DE CASO EN
EL COMPLEJO ESCOLAR BG:1009**

TERESA IVANILDA CAITA CAMBIMBI

<https://orcid.org/0009-0009-0944-5413>

Licenciada. Instituto Superior de Ciência da Educação de Benguela. Angola

cambimbiteresa@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Agosto, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Dezembro, 2025

RESUMO

Este estudo investiga estratégias pedagógicas para minimizar as dificuldades de leitura em alunos com dislexia. O objectivo é avaliar a eficácia de intervenções psicopedagógicas individualizadas no desenvolvimento das competências de leitura e escrita. Utilizou-se uma abordagem qualitativa, mediante estudo de caso com um aluno de 10 anos da 4.^a classe.

Os instrumentos incluíram observação, entrevista, ficha de caracterização, pré-teste e pós-teste. As estratégias aplicadas envolveram fichas alfabéticas, cópias, leituras guiadas, exercícios de ortografia e jogos didácticos ao longo de três meses.

Os resultados evidenciaram uma melhoria significativa na fluência leitora, no reconhecimento de palavras e na compreensão textual. Conclui-se que intervenções individualizadas e multissensoriais, com o apoio familiar e escolar, são eficazes na minimização das dificuldades associadas à dislexia.

Palavras-chave: Dislexia; Estratégias pedagógicas; Dificuldades de leitura; Intervenção psicopedagógica.

ABSTRACT

This study investigates pedagogical strategies to minimize reading difficulties in students with dyslexia. The objective is to evaluate the effectiveness of individualized psychopedagogical interventions in developing reading and writing skills. A qualitative approach was employed through a case study with a 10-year-old 4th grade student. Instruments included observation, interview, characterization form, pre-test and post-test. Applied strategies involved alphabetical worksheets, copying exercises, guided reading, spelling activities, and educational games over three months. Results showed significant improvement in reading fluency, word recognition, and text comprehension. It is concluded that individualized multisensory interventions, with family and school support, are effective in minimizing difficulties associated with dyslexia.

Keywords: Dyslexia, Pedagogical strategies, Reading difficulties, Psychopedagogical intervention.

RESUMEN

Este estudio investiga estrategias pedagógicas para minimizar las dificultades de lectura en estudiantes con dislexia. El objetivo es evaluar la eficacia de intervenciones psicopedagógicas individualizadas en el desarrollo de habilidades de lectura y escritura. Se empleó un enfoque cualitativo mediante estudio de caso con un estudiante de 10 años de 4º grado. Los instrumentos incluyeron observación, entrevista, ficha de caracterización, pre-test y post-test. Las estrategias aplicadas involucraron fichas alfabéticas, ejercicios de copia, lectura guiada, ortografía y juegos educativos durante tres meses. Los resultados mostraron mejora significativa en fluidez lectora, reconocimiento de palabras y comprensión textual.

Se concluye que intervenciones multisensoriales individualizadas, con apoyo familiar y escolar, son eficaces para minimizar las dificultades asociadas a la dislexia. .

Palabras clave: Dislexia, Estrategias pedagógicas, Dificultades de lectura, Intervención psicopedagógica

RÉSUMÉ

Cette étude examine les stratégies pédagogiques pour minimiser les difficultés de lecture chez les élèves dyslexiques. L'objectif est d'évaluer l'efficacité des interventions psychopédagogiques individualisées dans le développement des compétences en lecture et écriture. Une approche qualitative a été utilisée via une étude de cas avec un élève de 10 ans en 4ème année. Les instruments comprenaient l'observation, l'entretien, la fiche de caractérisation, le pré-test et le post-test. Les stratégies appliquées incluaient des fiches alphabétiques, des exercices de copie, la lecture guidée, l'orthographe et des jeux éducatifs pendant trois mois. Les résultats ont montré une amélioration significative de la fluidité de lecture, de la reconnaissance des mots et de la compréhension textuelle. Il est conclu que les interventions multisensorielles individualisées, avec le soutien familial et scolaire, sont efficaces pour minimiser les difficultés associées à la dyslexie.

Mots-clés: Dyslexie, Stratégies pédagogiques, Difficultés de lecture, Intervention psychopédagogique.

INTRODUÇÃO

A aprendizagem da leitura e da escrita constitui uma competência fundamental no desenvolvimento acadêmico infantil. Em sociedades letradas, o domínio destas habilidades é essencial para a integração social e o sucesso escolar. Contudo, algumas crianças experienciam dificuldades significativas na apropriação do código linguístico, comprometendo o seu desenvolvimento educacional.

A dislexia, transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, tem recebido crescente atenção no contexto educacional (Elliott & Grigorenko, 2020). Caracteriza-se por dificuldades no reconhecimento preciso de palavras, défices na descodificação e soletração, resultantes de um défice na componente fonológica da

linguagem. Na ausência de conhecimento adequado sobre a dislexia, famílias e professores frequentemente atribuem estas dificuldades a factores como má alfabetização, desatenção, baixa condição socioeconómica ou inteligência reduzida.

A compreensão científica da dislexia permite identificar estratégias pedagógicas específicas para minimizar as dificuldades dos alunos. Shaywitz et al. (2003) enfatizam que a dislexia não se relaciona com inteligência, mas com insensibilidade específica à estrutura sonora da linguagem. Os disléxicos são indivíduos inteligentes com habilidades diversas, apresentando dificuldades específicas no processamento da linguagem escrita (Nico, 2002).

O diagnóstico e a avaliação da dislexia são fundamentais para definir estratégias de intervenção visando o sucesso escolar. Crianças e adolescentes disléxicos podem alcançar êxito académico e desenvolver actividades profissionais que envolvam leitura e escrita, mediante apoio adequado da escola, da família e de profissionais especializados (Guimarães, 2002 apud Machado, 2018).

A presente investigação aborda estratégias pedagógicas para minimizar dificuldades de leitura em alunos com dislexia mediante estudo de caso (Montanari, 2015). A base do estudo partiu do reconhecimento de que a leitura enriquece o vocabulário, estimula a memória, aprimora a capacidade interpretativa e mantém o raciocínio activo. O interesse intensificou-se durante a caracterização psicopedagógica no estágio profissional, onde se identificou um aluno com dificuldades significativas de leitura, caracterizadas como dislexia, que necessitava de acompanhamento profundo e individualizado.

Com o presente artigo, pretende-se avaliar a eficácia das intervenções através de pré-teste e pós-teste, identificar progressos nas competências de leitura e escrita após a intervenção psicopedagógica e aplicar estratégias pedagógicas individualizadas para minimizar dificuldades de leitura em aluno com dislexia. Como metodologias, utilizou-se um estudo descritivo, assente no paradigma qualitativo, com recurso à pesquisa bibliográfica, aos métodos histórico-lógico, analítico-sintético e indutivo-dedutivo, e à observação, permitindo absorver o acervo epistemológico de vários autores, auxiliando na interpretação e fundamentação das abordagens.

Como instrumentos de recolha e análise dos dados, optou-se pela observação, entrevista não estruturada, diálogo aberto com a professora, ficha de caracterização, Plano Educativo Individualizado, pré-teste e pós-teste, consistindo este na avaliação inicial e final das competências de leitura e na análise temática.

Assim, entende-se que o estudo é de extrema relevância, na medida em que apresenta um conjunto de estratégias e procedimentos que poderão auxiliar outros casos de alunos com dislexia, promovendo um percurso escolar pautado pela qualidade e excelência.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Dislexia e suas características

A dislexia é um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizado por dificuldades no reconhecimento preciso e fluente de palavras e por défices nas capacidades de descodificação e soletração. Estas dificuldades resultam de um défice na componente fonológica da linguagem e são inesperadas em relação a outras capacidades cognitivas (Alves, 2011).

Shaywitz et al. (2003) defendem que a dislexia não constitui um problema de inteligência, mas sim uma insensibilidade específica à estrutura sonora da linguagem. Trata-se de uma dificuldade persistente que afecta a capacidade de processar os sons da fala e relacioná-los com letras e palavras escritas.

As crianças com dislexia apresentam características distintivas, tais como:

- Confusão entre letras visualmente semelhantes (b/d, p/q, m/n);
- Dificuldade em reconhecer palavras previamente memorizadas;
- Tendência a perder-se durante a leitura, saltando linhas ou palavras;
- Confusão entre palavras com grafia similar (ex.: "preto" e "peto");
- Inversão de letras ou sílabas (ex.: "le mala" em vez de "lama");
- Acréscimos ou substituições de palavras durante a leitura;
- Dificuldade em manter palavras escritas na memória;
- Leitura lenta, silabada, com pouca fluência;
- Dificuldades na compreensão textual;

- Dificuldades na estruturação e organização de ideias por escrito.

Desenvolvimento da leitura e inter-relação com outras habilidades

O desenvolvimento da leitura é um processo complexo que depende de habilidades fundamentais, como linguagem oral, memória, atenção e coordenação visual e manual (Montanari, 2015). Aprender a ler e escrever envolve o domínio do código alfabético e a compreensão das relações de sintaxe, semântica, coesão e coerência textuais.

Este processo não ocorre apenas no ambiente escolar. Antes de ingressarem na escola, as crianças experienciam a escrita e a leitura através de histórias, rótulos, placas e materiais escritos do quotidiano. Esta literacia emergente serve como base para a inserção na sociedade letrada.

Diagnóstico da dislexia

O diagnóstico deve ser realizado por uma equipa multidisciplinar, identificando sinais e sintomas característicos. A abordagem multidisciplinar permite obter um diagnóstico definitivo e determinar ou excluir factores coexistentes relevantes para o tratamento. A criança deve ser avaliada por psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo e, quando necessário, neurologista.

O diagnóstico deve ser significativo para pais, educadores e criança. O objectivo não é apenas rotular, mas estabelecer um prognóstico realista e identificar elementos relevantes que orientem o programa de intervenção. São importantes informações sobre o potencial cognitivo, características psiconeurológicas, desempenho actual, repertório de competências adquiridas e métodos de ensino previamente utilizados.

Estratégias Pedagógicas de Intervenção

Todas as crianças disléxicas são diferentes, não existindo uma intervenção pedagógica padrão. Os professores devem recorrer a estratégias individualizadas, respondendo às necessidades específicas de cada criança (Duarte & Matias, 2018).

Nico (2012) e Montanari (2015) defendem a criação de oportunidades para que o aluno acompanhe padrões correctos de leitura e escrita, garantindo experiências positivas. As metodologias devem adequar-se a cada aluno, por exemplo:

- Sentar a criança próximo do professor ou de um colega que possa apoiar, promovendo autoconfiança;
- Promover situações de aprendizagem com participação activa e experiências de sucesso;
- Diversificar estratégias de ensino, não se limitando apenas a papel e lápis;
- Utilizar materiais manipuláveis, como massinhas de modelar;
- Valorizar a oralidade como forma de expressão;
- Propor actividades motoras, como andar sobre letras desenhadas;
- Explorar texturas diferentes, escrevendo na areia;
- Realizar actividades de colagem, formando letras com barbante ou feijões.

Ademais, Capretz (2012) enfatiza que o reconhecimento precoce e a intervenção adequada constituem o primeiro passo no processo de ensino-aprendizagem destas crianças. O psicopedagogo desempenha papel fundamental, devendo planear aprendizagens multissensoriais com ênfase no lúdico. Davis (2004, p.21) afirma que “quando se aplicam abordagens multissensoriais, propicia-se a estimulação de partes importantes do cérebro, facilitando a memória a longo prazo”.

O psicopedagogo deve elaborar estratégias facilitadoras, como jogos, pinturas, palavras cruzadas e dramatizações, priorizando “acções não formais, o que exige do terapeuta um vasto conhecimento da área em estudo” (Weiss, 2002, p.94).

Capovila (2002 apud Machado, 2018) afirma que ler e escrever é essencial para o desenvolvimento intelectual, representando crescimento e autonomia. Os disléxicos têm apresentado êxito em programas de instrução fónica.

Tecnologias educativas e dislexia

Softwares educativos ajudam a organizar ideias utilizando diagramas visuais. Estudos indicam que ferramentas tecnológicas estimulam o desenvolvimento da leitura, principalmente em alunos com dificuldades educacionais (Mousinho, 2009).

Conway (2011 apud Machado, 2018) relata que alunos com dislexia que utilizam computadores ou tablets apresentam níveis significativamente melhores de leitura. A instrução assistida por computador propicia maior envolvimento, trabalhando

habilidades de leitura e escrita e permitindo autonomia para lidar com conteúdos académicos.

Zapata (2011) relata trabalho desenvolvido com programa computadorizado, contendo actividades metafonológicas de leitura, observando melhoria significativa na compreensão. O software permitiu registo de erros e acertos e cronometragem do tempo. Os alunos submetidos ao programa apresentaram progressos na leitura, escrita, tempo de execução e caligrafia.

Reid et al. (2013) declaram que tecnologias móveis (smartphones, iPods, tablets, laptops) são úteis, mas não substituem métodos tradicionais de ensino com evidências científicas sólidas no apoio aos disléxicos.

METODOLOGIA E INSTRUMENTOS

O estudo enquadra-se numa pesquisa descritiva, com enfoque essencialmente qualitativo. Segundo Gil (1999), citado por Oliveira (2011, p. 22), as pesquisas descritivas têm como objetivo “a descrição das características de determinada população ou fenómeno e o estabelecimento de relações entre variáveis”. Sob esta perspectiva, Ngandu (2025) defende que a presente investigação visa descrever o tema em análise, sem manipular variáveis ou estabelecer relações de causa e efeito.

Trata-se de um estudo de caso, conduzindo actividades directas e concretas de natureza psicopedagógica junto à criança, com o intuito de superar dificuldades de leitura e desenvolver capacidades e competências na área com défice.

A pesquisa foi realizada no Complexo Escolar BG nº 1009, no município de Benguela, considerando: (1) facilidade de acesso da investigadora; (2) colaboração institucional da direcção escolar; (3) identificação prévia de alunos com dificuldades de leitura durante o estágio profissional; (4) disponibilidade da família do participante para apoiar o processo de intervenção domiciliar.

Para a elaboração deste artigo, recorreu-se à pesquisa bibliográfica e documental, aos métodos histórico-lógico, analítico-sintético e indutivo-dedutivo, bem como à observação sistemática, permitindo assim absorver o acervo epistemológico de diversos

autores e fundamentar as abordagens adoptadas (Ngandu, 2025; Julião, 2022; Marconi & Lakatos, 2009).

Como instrumentos de recolha e análise de dados utilizaram-se: observação, para acompanhamento sistemático do comportamento leitor do aluno; entrevistas não estruturadas; diálogo aberto com professora, família e aluno; ficha de caracterização, onde se registaram dados pessoais, académicos e desenvolvimentais; Plano Educativo Individualizado (definição de objectivos e estratégias específicas); pré-teste e pós-teste, consistindo na avaliação inicial e final das competências de leitura e análise temática.

Para o estudo, foram considerados alunos da 4ª classe do Complexo Escolar BG nº 1009 com dificuldades de aprendizagem na leitura. Como estudo de caso, que permite aprofundamento detalhado e individualizado, trabalhou-se com um aluno de 10 anos, da 4ª classe, diagnosticado com dislexia. A amostra foi seleccionada intencionalmente, com base em dificuldades significativas de leitura compatíveis com dislexia, disponibilidade da família para colaboração, frequência regular às aulas e ausência de outros transtornos que pudessem interferir nos resultados.

Caracterização do Participante

O participante do estudo é o aluno F.A.C., 10 anos, natural de Benguela, estudante da 4ª classe no Complexo Escolar BG nº 009. Iniciou os estudos aos 6 anos, apresentando desenvolvimento físico e psicológico dentro da normalidade, com boa coordenação motora e resistência para actividades físicas.

O aproveitamento escolar é considerado razoável. Lê de forma silabada, com fluência limitada. Transcreve do quadro para o caderno e apresenta bons resultados em Matemática, resolvendo exercícios de forma autónoma.

As principais dificuldades concentram-se na leitura e escrita, particularmente na fluência e compreensão, apresentando características típicas de dislexia: confusão entre letras visualmente semelhantes (b, d, p, q); dificuldade em reconhecer palavras previamente memorizadas; tendência a perder-se durante a leitura; confusão entre palavras com grafia similar (ex.: "preto"/"peto"); inversão de palavras ou sílabas (ex.: "le mala"/"lama"); acréscimos ou substituições de palavras; fraca memória para palavras

escritas. Compreende e segue instruções orais e escritas quando apresentadas de forma clara.

Plano de Intervenção

Foi implementado um Programa Educativo Individualizado (PEI) com os seguintes objectivos:

- **Curto prazo:** Formar sílabas e sons correctamente; ler textos da 4ª classe com apoio reduzido; interpretar textos simples adequados ao nível escolar.
- **Longo prazo:** Melhorar em 70% a compreensão e fluência da leitura; desenvolver autonomia na leitura de textos escolares; reduzir significativamente os erros de descodificação.

O acompanhamento ocorreu em contexto domiciliário, com 2 horas semanais, durante aproximadamente 3 meses (Fevereiro a Abril de 2025). A intervenção contou com apoio da educação especial e reforço em Língua Portuguesa, em cooperação entre família e escola. A avaliação foi contínua, e o aluno mostrou-se activo, participativo e com progressos evidentes na leitura.

Instrumentos de Avaliação

- **Pré-teste:** Avaliação inicial das dificuldades do aluno na leitura, através de questões direccionadas sobre conhecimento alfabético, leitura de textos adequados ao nível escolar, transcrição de conteúdos do quadro e livro para caderno e análise da compreensão textual. O pré-teste revelou características típicas da dislexia (Alves, 2011): transtorno específico de aprendizagem da leitura, atrasos na aquisição das competências de leitura, confusão entre sílabas ou palavras com grafia similar e substituição de palavras.
- **Pós-teste:** Aplicação dos mesmos instrumentos após o período de intervenção, permitindo verificar progressos nas competências de leitura e escrita.

Procedimentos de Análise de Dados

Os dados foram analisados mediante análise qualitativa descritiva, comparando o desempenho do aluno no pré-teste e pós-teste. As categorias de análise foram:

- **Reconhecimento alfabético:** Capacidade de identificar e nomear letras;
- **Consciência fonológica:** Habilidade de formar sílabas e sons;
- **Fluência leitora:** Velocidade e precisão na leitura;
- **Compreensão textual:** Capacidade de interpretar os textos lidos.

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADAS

Foram implementadas acções pedagógicas específicas com o intuito de potencializar habilidades e minimizar dificuldades de aprendizagem. Os objectivos incluíram: reconhecimento correcto das letras, associação de sons, treino sistemático da escrita, ampliação do vocabulário, desenvolvimento da imaginação e utilização de recursos lúdicos e tecnológicos (como a plataforma Wordwall) para trabalhar a consciência fonológica.

Estratégias Utilizadas

- **Fichas alfabéticas:** Distinção entre vogais e consoantes, sequência correcta das letras, reconhecimento visual e auditivo.
- **Cópias de textos:** Desenvolvimento da escrita, coordenação motora fina e atenção aos detalhes ortográficos.
- **Leituras guiadas:** Melhoria da fluência leitora, expansão do vocabulário e desenvolvimento da compreensão textual.
- **Ortografia:** Reforço da escrita correcta, memorização de regras ortográficas e redução de erros comuns.
- **Jogos didácticos:** Estímulo à atenção, imaginação, competências motoras e sociais, de forma lúdica e motivadora.

Actividades Realizadas

Tabela 1 – Síntese das actividades realizadas e nível de aproveitamento

Período	Actividade Principal	Objectivo	Nível de Aproveitamento
Fevereiro	Reconhecimento alfabético	Conhecer o abecedário	Suficiente a Bom

Período	Actividade Principal	Objectivo	Nível de Aproveitamento
Março (1ª quinzena)	Formação de sílabas e sons	Formar sílabas e sons	Bom
Março (2ª quinzena)	Leitura e interpretação de textos	Aprender a ler e interpretar	Medíocre a Bom
Abril	Ortografia e jogos didácticos	Escrever correctamente e desenvolver capacidades cognitivas	Bom a Excelente

Tabela 2 – Actividades detalhadas e progressão do aluno

Data	Actividade	Objectivo	Método	Resultados
10-02	Ler e escrever o abecedário	Conhecer o abecedário	Explicativo e diálogo	Suficiente
11-02	Recapitulação do abecedário	Consolidar conhecimento	Diálogo e explicativo	Medíocre
17-02	Formação de sílabas	Formar sílabas	Demonstrativo e trabalho independente	Bom
18-02	Formação de sons	Formar sons	Explicativo e diálogo	Bom
06-03	Leitura "O meu amigo Dito"	Ler e interpretar texto	Explicativo e diálogo	Fraco, mas com progressos
11-03	Leitura "África"	Ler e compreender importância	Explicativo e diálogo	Melhoria significativa
12-03	Leitura e interpretação	Ler e interpretar	Explicativo e diálogo	Leu duas linhas sem soletrar
17-03	Leitura "Porque nos vacinamos"	Ler e interpretar	Explicativo e observação	Bom, com dificuldade inicial

Data	Actividade	Objectivo	Método	Resultados
18-03	Escrita e correcção	Escrever correctamente	Diálogo e observação	Bem realizado com poucos erros
24-03	Ortografia "Os dentes"	Escrever correctamente	Trabalho independente	Poucos erros, melhoria significativa
07-04	Jogo "Salada de letras"	Desenvolver capacidade cognitiva	Trabalho independente	Realizado com êxito
08-04	Jogo "Frases escondidas"	Substituir desenhos por palavras	Trabalho independente	Realizado com êxito
14-04	Jogo "De olho nas palavras"	Identificar palavras	Trabalho independente (tablet)	Realizado com êxito
15-04	Escrever e separar sílabas	Separação silábica	Trabalho independente	Realizado com êxito
21-04	Trocar letras	Formar novas palavras	Trabalho independente	Realizado com êxito
22-04	Escrever nomes de desenhos	Escrever correctamente	Trabalho independente	Realizado com êxito
28-04	Recortar e formar palavras	Formar palavras com sílabas	Trabalho independente	Realizado com êxito

Fonte: Elaboração própria

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O pré-teste revelou dificuldades significativas:

- Reconhecimento alfabético: Confusão entre letras visualmente semelhantes (b/d, p/q).
- Consciência fonológica: Dificuldade na formação correcta de sílabas e sons.
- Fluência leitora: Leitura silabada e lenta, com frequente perda do lugar no texto.

- Compreensão textual: Compreensão limitada, condicionada pela dificuldade de descodificação.
- Produção escrita: Ocorrência de inversões, acréscimos e substituições de palavras.

Progressão durante a intervenção

Tabela 3 – Comparação de desempenho por categoria

Categoria	Pré-teste	Meio da intervenção (Março)	Pós-teste (Abril)
Reconhecimento alfabético	Medíocre	Suficiente	Bom
Formação de sílabas e sons	Fraco	Bom	Bom
Fluência leitora	Muito fraco	Medíocre	Bom
Compreensão textual	Fraco	Suficiente	Bom
Ortografia	Fraco	Suficiente	Bom
Actividades lúdicas	Não avaliado	Bom	Excelente

Fonte: Elaboração própria

Os resultados obtidos confirmam a eficácia das intervenções psicopedagógicas individualizadas para alunos com dislexia, corroborando evidências da literatura (Shaywitz et al., 2003; Duarte & Matias, 2018; Montanari, 2015).

Eficácia das estratégias multissensoriais

As estratégias multissensoriais implementadas, como fichas alfabéticas, cópias, leituras guiadas, exercícios de ortografia e jogos didáticos, demonstraram-se eficazes. Davis (2004) ressalta que abordagens multissensoriais estimulam áreas importantes do cérebro, facilitando a consolidação da memória a longo prazo. Os progressos observados, especialmente durante as actividades lúdicas realizadas em Abril, confirmam esta perspectiva.

Importância da Individualização

A individualização da intervenção foi fundamental. Duarte e Matias (2018) enfatizam que não existe intervenção pedagógica padrão para a dislexia, sendo necessário responder às necessidades específicas de cada criança. O Programa Educativo Individualizado (PEI) permitiu adequar as estratégias às dificuldades específicas do aluno F.A.C.

Papel da Família e Escola

A cooperação entre família e escola foi essencial. O acompanhamento domiciliar, com duração de 2 horas semanais, complementou o trabalho escolar, proporcionando um ambiente seguro e confortável para a aprendizagem. Guimarães (2002 apud Machado, 2018) afirma que o sucesso acadêmico dos alunos com dislexia relaciona-se com o apoio recebido na escola, na família e por profissionais especializados.

Progressão Gradual

A progressão foi gradual, mas consistente. Inicialmente, o aluno apresentava um desempenho medíocre no reconhecimento alfabético e baixo rendimento na leitura. Em Março, já demonstrava progressos significativos na formação de sílabas. Em Abril, conseguiu realizar com êxito actividades mais complexas, envolvendo separação silábica e formação de palavras.

Tecnologias Educativas

A utilização da plataforma *Wordwall (tablet)* nas actividades lúdicas revelou-se altamente motivadora. Conway (2011 apud Machado, 2018) afirma que alunos com dislexia que utilizam computadores ou tablets apresentam um desempenho significativamente melhor na leitura. O aluno realizou com êxito as actividades digitais, confirmando o potencial das tecnologias educativas no apoio ao desenvolvimento das competências de leitura.

CONCLUSÕES

À guisa conclusiva, o presente estudo investigou estratégias pedagógicas para minimizar dificuldades de leitura em aluno com dislexia. Os resultados evidenciam que intervenções psicopedagógicas individualizadas, utilizando estratégias multissensoriais

e lúdicas, são eficazes na melhoria das competências de leitura e escrita em alunos disléxicos.

O diagnóstico e a avaliação da dislexia são fundamentais para definir estratégias de intervenção que visem o sucesso escolar. Crianças e adolescentes disléxicos podem alcançar êxito académico e desenvolver actividades profissionais que envolvam leitura e escrita, desde que recebam apoio adequado.

Considerando os resultados do pré-teste e do pós-teste, o sujeito em estudo apresentou melhoria significativa nas habilidades de leitura e escrita, evidenciando a eficácia das estratégias pedagógicas aplicadas. As actividades baseadas em fichas alfabéticas, cópias, leituras guiadas, ortografia e jogos didácticos revelaram-se adequadas às necessidades específicas do aluno. O estudante demonstra capacidade para desenvolver competências de leitura e escrita equiparáveis às dos pares; contudo, é fundamental garantir acompanhamento pedagógico diferenciado e individualizado, envolvendo docentes qualificados, profissionais especializados, apoio activo dos encarregados de educação e da comunidade educativa.

O estudo sugere a utilização de abordagens multissensoriais e lúdicas, a promoção de avaliação contínua e adaptação constante das estratégias, a valorização de progressos graduais, evitando comparações com outros alunos, a implementação de tecnologias educativas como ferramentas complementares, a aproximação da família, o estabelecimento de protocolos de identificação precoce da dislexia, a formação de professores em estratégias pedagógicas para dislexia, a disponibilização de recursos materiais e tecnológicos adequados, a implementação de Programas Educativos Individualizados (PEI) para alunos com dislexia, o desenvolvimento de programas de formação contínua de professores em educação especial, a criação de serviços de apoio psicopedagógico nas escolas e a promoção de investigação científica sobre dislexia no contexto angolano.

O presente estudo apresenta algumas limitações, como a amostra reduzida, que limita a generalização dos resultados; a curta duração da intervenção, visto que três meses podem ser insuficientes para a consolidação completa das competências; a ausência de grupo de controlo, impossibilitando comparações com alunos sem intervenção; a avaliação subjectiva, com categorias qualitativas (mediocre, bom, excelente) que podem

variar segundo o avaliador; e o contexto específico, uma vez que os resultados podem diferir em contextos socioeconómicos e culturais distintos.

Assim, é importante realçar sugestões para investigações futuras, tais como: realizar estudos com amostras maiores para permitir generalização dos resultados; implementar estudos longitudinais acompanhando progressos a longo prazo; comparar a eficácia de diferentes estratégias pedagógicas; investigar o impacto das tecnologias educativas no desenvolvimento de competências leitoras; estudar as especificidades da dislexia em contextos de multilinguismo, incluindo línguas nacionais angolanas; avaliar programas de formação de professores em estratégias para dislexia; e investigar factores socioeconómicos e culturais que influenciam a dislexia em Angola.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alves, M. N. (2011). Introdução à dislexia do desenvolvimento. Em C. M. Siqueira, D. F. Lodi, & M. Araújo (Orgs.), *Dislexia: Novos temas, novas perspectivas* (pp. 21-40). ABD.

Berninger, V. W., Abbott, R. D., Abbott, S. P., Graham, S., e Richards, T. L. (2001). Writing and reading: Connections between language by hand and language by eye. *Journal of Learning Disabilities*, 34(1), 39-55.
<https://doi.org/10.1177/002221940103400104>

Capretz, N. (2012). Problemas e distúrbios da aprendizagem [Monografia de Especialização]. Departamento de Pós-graduação e Extensão, Anhanguera Educacional.

Capovila, F. C. (2002). A dislexia: Causas, consequências e possibilidades de intervenção. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas e Comportamentais*, 8(1), 33-42.

Conway, T., e Amberson, R. (2011). Computer: A tool for assisting students having dyslexia. DiVA Portal. <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:728104/fulltext01>

Duarte, J., e Matias, N. (2018). *Manual de Educação Especial para professores do ensino primário*. Ministério da Educação de Angola. Luanda.

Elliott, J., e Grigorenko, E. (2020). *The Dyslexia Debate* (Updated ed.). Cambridge University Press.

- Gil, A. C. (2008). Métodos e técnicas de pesquisa social (6ª ed.). Atlas.
- Guimarães, S. R. K. (2002). Dificuldades no desenvolvimento da lectoescrita: O papel das habilidades metalinguísticas. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 18(3), 247-259. <https://doi.org/10.1590/S0102-37722003000100006>
- Julião, A. L. (2022). Articulação curricular e melhoria da actuação docente em Benguela: Desafios e perspectivas. *Sapientiae: Ciências Sociais, Humanas e Engenharias*, 7 (2), 185-202. <http://publicoes.uor.ed.ao/index.php/sapientiae/article/view/287>
- Kirby, P., e Snowling, M. J. (2022). *Dyslexia: A History*. McGill-Queen's University Press.
- Lakatos, E. M., e Marconi, M. A. (2003). Fundamentos de metodologia científica (5ª ed.). Atlas.
- Machado, A. C. (2018). *Dislexia: Compreensão, avaliação e estratégias educativas*. Wak Editora.
- Montanari, R. (2015). Uma análise sobre dislexia na escola [Trabalho de Conclusão de Curso]. Universidade Estadual Paulista.
- Mousinho, R. (2009). Habilidades linguístico-cognitivas em leitores e não leitores. *Pro-Fono Revista de Atualização Científica*, 21 (2), 109-113. <https://doi.org/10.1590/S0104-56872009000200005>
- Ngandu, J. A. (2025). Impacto das Práticas Supervisivas No Desempenho Dos Professores Do Complexo Escolar Bg-1011 Joaquim Kapango - Benguela. *Revista Sol Nascente*, 14(1), 119–136. Obtido de <https://revista.ispsn.org/index.php/rsn/article/view/512>
- Nico, M. N. A. (2002). Dislexia. <http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-content/uploads/2010/06/historia-da-dislexia.pdf>
- Oliveira, M. M. (2011). *Como fazer pesquisa qualitativa* (3ª ed.). Vozes.
- Pollock, N., Missiuna, C., & Cairney, J. (2004). Writing and motor skills in children with developmental coordination disorder. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 46(1), 1-8. [10.1016/j.ridd.2010.12.025](https://doi.org/10.1016/j.ridd.2010.12.025)

Reid, R., Lienemann, T. O., & Hagaman, J. L. (2013). Expanding horizons for students with dyslexia in the 21st century: Universal design and mobile technology. *Learning Disabilities Research & Practice*, 28(4), 148-156. [10.1111/1471-3802.12013](https://doi.org/10.1111/1471-3802.12013)

Richardson, R. J. (1999). *Pesquisa social: Métodos e técnicas*. Atlas.

Shaywitz, S. E., Shaywitz, B. A., e Shaywitz, J. (2003). Dyslexia in the 21st century. *Current Opinion in Psychiatry*, 33(2), 178-183. [10.1097/YCO.0000000000000670](https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000670)

Skiada, R. (2014). Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) aplicadas à dislexia: Revisão de literatura. *Revista CEFAC*, 16(4), 128-133. <https://doi.org/10.1590/1982-021620171917916>

Weiss, M. L. (2002). *Psicopedagogia clínica: Uma visão diagnóstica dos problemas de aprendizagem escolar* (9ª ed.). DP&A.

Yin, R. (2001). *Estudo de caso: Planejamento e métodos*. Bookman.

Zapata, E. G. (2011). Mejorar la fluidez lectora en dislexia: Diseño de un programa de intervención psicopedagógica. *Revista Española de Pedagogía*, 69(249), 111-126. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1989-38092011000200008